

FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS AT MATH LESSONS**Zhartybayeva Zh.,***2nd year master's student of the Institute of Pedagogy and Psychology of Abai KazNPU, Almaty, Kazakhstan***Kdyrbaeva A.***Scientific supervisor, candidate of physical and mathematical sciences, Professor of Abai KazNPU, Almaty, Kazakhstan***ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ****Жартыбаева Ж.,***магистрант 2 курса Института педагогики и психологии КазНПУ имени Абая, Алматы, Казахстан***Кдырбаева А.А.***научный руководитель, к.ф.-м.н., профессор КазНПУ имени Абая, Алматы, Казахстан*<https://doi.org/10.5281/zenodo.7437423>**Abstract**

The article considers the issues of formation of communicative competence of primary school students in the process of solving problems during math lessons through the implementation of various forms of learning. It is shown that the formation of the communicative competence of primary school students is promoted by paired and group forms of training organization.

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы формирования коммуникативной компетентности младших школьников в процессе решения задач на уроках математики посредством реализации различных форм обучения. Показано, что формированию коммуникативной компетентности младших школьников способствуют парные и групповые формы организации обучения.

Keywords: paired, group forms of learning; communication methods, communicative competence; competence; motivation.

Ключевые слова: парные, групповые формы обучения; способы коммуникации, коммуникативная компетентность; компетенция; мотивация.

Введение. В настоящее время задача развития личности и ее творческой активности является настоятельной необходимостью современной жизни. Поэтому проблема эффективной организации учебного процесса в школе, направленной на формирование умения учиться, становится весьма актуальной.

В Государственном общеобразовательном стандарте начального образования Республики Казахстан определяется основное назначение начального образования - «создание образовательного пространства, благоприятного для гармоничного становления и развития личности обучающегося, обладающего основами следующих навыков широкого спектра: ... применения различных способов коммуникации, умения работать в группе и индивидуально» [1, с.6]. В связи с этим особый интерес для исследования представляют организационные формы работы на уроках математики при обучении решению задач.

Осуществляя целенаправленное обучение младших школьников математике с помощью специально подобранных организационных форм обучения, можно учить их не только наблюдать, поль-

зоваться аналогией, сравнениями и делать соответствующие выводы, а вступать во взаимодействие с одноклассниками и учителями, что способствует формированию коммуникативной компетентности личности учащегося.

Становясь субъектами учебной деятельности, учащиеся в процессе решения задач на уроках математики овладевают новыми способами действий: умением дискутировать, рассуждать, доказывать и отстаивать свою точку зрения.

Таким образом, уже на начальном этапе обучения математике происходит освоение учебной деятельности и формирование ключевых компетентностей данного уровня, т.е. формирование фундамента компетентной личности.

Анализ публикаций по теме исследования. В работах А.В. Хуторского отмечается, что «компетентность» - это владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности [2]. Понятие «компетентность» И.А. Зимняя трактует как основывающийся на знаниях, интеллектуально и личностно обусловленный опыт социально- профессиональной жизнедеятельности человека [3, с.38]. Исходя из трактовок вышеназванных

авторов, можно рассматривать компетентность как внутреннюю способность личности, систему ее внутренних психологических свойств, интегративное психическое образование, определяющее успешность решения проблемных ситуаций деятельности.

Определим теперь понятие «коммуникация». Коммуникация – процесс двустороннего обмена информацией, ведущей к взаимному пониманию. «Коммуникация» в переводе с латыни означает «Общее, разделяемое со всеми». Если не достигается взаимопонимание, то коммуникация не состоялась. Чтобы убедиться в успехе коммуникации, необходимо иметь обратную связь о том, как люди вас поняли, как они воспринимают вас, как относятся к проблеме.

Поскольку понятие коммуникативная компетентность предполагает прежде всего взаимодействие с другими, то некоторыми авторами (Ю.М.Жуков и Л.А.Петровская) [4] рассматривается компетентность в общении, коммуникативная компетентность трактуется как способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми.

В состав компетентности ими включена некоторая совокупность знаний и умений, обеспечивающих эффективное протекание коммуникативного процесса.

Более широкий подход к трактовке понятия коммуникативная компетентность мы находим у В.Н. Кунициной [5]. Здесь акцентировано внимание на социальном контексте взаимодействия и сделан упор на культурной составляющей коммуникативной компетентности. Коммуникативную компетентность автор трактует как владение сложными коммуникативными навыками и умениями, знания и соблюдения культурных норм и ограничений; знание обычаев, традиций, этикета в сфере общения, соблюдение приличий, воспитанность.

Кроме того, по мнению автора, коммуникативная компетентность включает в себя и межличностную ориентацию, умение решать возникающие проблемы, продумывать сценарии поведения в

сложных ситуациях. Акцентирование на культуре общения как составляющей коммуникативной компетентности нам представляется продуктивным, особенно в работе с младшими школьниками.

Исследователи эффективности в общении и коммуникации (А.А.Бодалев, Ю.Н.Емельянов, А.А.ЛЕОНТЬЕВ и др.) [5] показывают, что важнейшими компонентами коммуникативной компетентности являются мотивация и способности личности, ее коммуникативные качества. Мотивировку коммуникации определяет стремление ребенка к самовыражению через языковые средства. Это и желание выразить мысль, и устойчивость к трудностям, и готовность к преодолению препятствий.

Поэтому под коммуникативной компетентностью нами понимается совокупность способов и средств общения, сотрудничества и взаимодействия учащихся друг с другом, с учителем, с другими людьми, позволяющих передавать, принимать и понимать различную информацию.

Коммуникативная компетентность, то есть готовность получать в диалоге необходимую информацию, представлять и обоснованно отстаивать свою точку зрения в диалоге и в публичном выступлении на основе признания разнообразия позиций и уважительного отношения к личностным ценностям других людей, - позволяет использовать ресурс коммуникации при обучении математике младших школьников в процессе решения задач.

Основная часть. Учебные математические задачи, в которых есть хотя бы один объект, являющийся реальным предметом, принято называть текстовыми (сюжетными, практическими, арифметическими и т.д.). Наиболее распространенным является термин «текстовая задача», которая представляет собой словесную модель ситуации, явления, события, процесса и т.п. В ходе работы на этапе обучения решению текстовых задач различных видов у учащихся вырабатывается общее умение решать текстовые задачи через описание компонентов модели работы для учителя и алгоритма решения для ученика, приведенных в таблице 1 и рисунке 1:

Таблица 1

Модель работы над задачей для учителя:

Для учащегося целесообразно применять следующий алгоритм при решении задачи, указанный на Рисунке 1:

1. Читаю задачу, В задаче говорится...
2. Мне известно...
3. Надо узнать...
4. Составляю краткую запись...
5. Рассказываю по краткой записи...
6. Составляю план решения задачи...
7. Решаю...
8. Проверяю...
9. Ищу другой способ решения.... [6]

Рис.1 Алгоритм решения задачи для ученика

Приведем пример использования групповых заданий при решении текстовых задач. Класс делится на группы по 4 или 5 человек.

Прочитай задачу и ответь на вопросы. Реши задачу:

«От двух пристаней отошли одновременно навстречу друг другу катер и лодка и встретились через 3 часа. Скорость лодки 15 км/час, скорость катера в 4 раза больше. Найти расстояние между пристанями.»

Вопросы:

1 способ

1. Одинаковое ли расстояние до встречи проедет каждый катер? Почему?
2. Во сколько раз больше проедет первый катер, чем второй?
3. С какой скоростью ехал второй катер?
4. Какое расстояние до встреч проедет первый катер?
5. Какое расстояние до встреч проедет второй катер?
6. Какое расстояние было между пристанями? Какие еще вопросы по этой задаче можно составить. Приведите их.

Когда каждый ученик ознакомился и выполнил задание трех товарищей, группа объявляет о выполнении задания.

Реши задачу и составь алгоритм ее решения:

«Турист проехал на автомашине 146 км, а на парохде на 50 км меньше, чем на автомобиле. Оставшийся путь турист прошел пешком. Сколько километров турист прошел пешком, если весь путь составил 254 км?».

Каждый ученик группы выполняет задание, затем выбирается один из группы на роль учителя, который проверяет правильность решения задачи. Для оценки оригинальности решения назначаются эксперты из этой группы, которые высказывают свое мнение по проведенному решению. В итоге все учащиеся группы участвуют в обсуждении степени эффективности вариантов и способов решения задачи.

Положительным в применении групповой формы работы учащихся на уроке математики при решении задач является то, что уже в начальных классах дети учатся работать в разных ситуациях, когда каждый сможет высказать свою точку зрения

и доказать ее, что составляет сущность коммуникативной компетентности.

Для формирования у учащихся устойчивого познавательного интереса мы включили в процесс обучения учащихся решению задач дополнительные задачи с использованием данных об объектах Казахстана, где объектами являются историко-культурные, природные, хозяйственные и демографические стороны государства. Среди них можно выделить следующие задачи с краеведческим содержанием: 1) «Газете «Северный Казахстан» исполнилось 106 лет, городскому парку на 48 лет больше. А городу Петропавловску 12 июля исполнится на 120 лет больше, чем городскому парку. Какие даты отметят в этом году городской парк и город Петропавловск?» [7, с.27]

Составьте краткую запись условия и решите задачу.

Работу проводят по приведенной выше схеме в группе.

2) «Длина озера Балхаш 600 км, это в 6 раз меньше длины озера Зайсан. Чему равна длина озера Зайсан?» Запишите условие и решите задачу.

3) В Казахстане разведаны 160 месторождений нефти и газа, месторождений золота на 13 больше, а угольных месторождений на 73 меньше, чем месторождений золота. Сколько в Казахстане разведанных месторождений золота и угля? Запишите условие и решите задачу.

4) В Казахстане 17 видов змей. Если их было бы на 1 вид больше, то ядовитые змеи составили бы одну шестую их часть. Сколько в Казахстане видов ядовитых змей? [7, с.28]

Запишите условие и решите задачу.

В течение урока учащиеся 3 класса эмоционально оживлялись, все были очень активными и увлеченными решением данных задач. Эффект таких уроков достаточно высок.

Применялись и задания для парной работы, например, математический диктант в паре или решение задач. При парной работе учащиеся дают взаимную оценку действиям друг друга, т.е. работа в паре носит характер взаимного обучения.

Отметим, что учителем всегда сначала объясняются условия этой работы, в процессе которой учащиеся группы вступают в диалог друг с другом и каждый доказывает правильность решения задачи.

Таким образом, приходим к выводу, что применение парной и групповой форм работы в процессе обучения математике является необходимым условием для повышения уровня сформированности коммуникативной компетентности младших школьников.

Анализ психолого-педагогической и методической литературы, Государственного общеобразовательного стандарта начального образования Республики Казахстан, а также использование на уроках групповой и парной формы работы при решении задач позволили определить критерии формирования коммуникативной компетентности младших школьников, которые отражены в таблице 2.

Критерии формирования коммуникативной компетентности младших школьников

Письменная коммуникация	* оформляет свою мысль в форме стандартных продуктов письменной коммуникации простой структуры * излагает вопрос с соблюдением норм оформления текста и вспомогательной графики, заданных образцом
Публичное выступление	* готовит план выступления * соблюдает нормы публичной речи и регламент * использует паузы для выделения смысловых блоков своего выступления
Диалог	* воспринимает основное содержание фактической оценочной информации в монологе, диалоге, дискуссии * начинает и заканчивает разговор в соответствии с нормами * отвечает на вопросы и задает вопросы в соответствии с целью и форматом диалога * отвечает на вопросы и задает вопросы в соответствии с целью и форматом диалога
Продуктивная групповая коммуникация	* учащиеся самостоятельно следуют заданной процедуре группового обсуждения * учащиеся дают ответ (выполняют действие) в соответствии с заданием для групповой работы * учащиеся разъясняют свою идею, предлагая ее, или аргументируют свое отношение к идеям других членов группы

Из этой таблицы выделим критерии формирования продуктивной групповой коммуникации:

- * Умение слушать и слышать других членов группы.
- * Умение высказывать свое мнение и доказывать свою точку зрения;
- * Умение делать выводы, вступать в диалог;
- * Соблюдение правил этикета при работе в группах.
- * Умение соблюдать терпимость к категоричным замечаниям.
- * Уверенность в себе, Настойчивость, Трудолюбие,
- * Справедливость. Вежливость, Сотрудничество;
- * Эмоциональное принятие членами группы друг друга.
- * Эмоциональная устойчивость на реакцию членов группы.

Исходя из вышеперечисленных критериев, выясним, какие качества необходимо развивать у младших школьников, чтобы заложить основы коммуникативной компетентности.

Практика показала, что для этого нужно развивать:

- способность работать самостоятельно без постоянного руководства;
- способность брать на себя ответственность по собственной инициативе;
- готовность замечать проблемы и искать пути их решения;
- умение анализировать новые ситуации и применять уже имеющиеся знания для такого анализа;
- самостоятельность мышления, оригинальность, настойчивость;

- способность к совместной деятельности ради достижения цели.

Таким образом, можно сделать вывод, что как групповая, так и работа учащихся в парах при решении задач обуславливают возникновение различных мнений, следовательно, возникает необходимость обоснованного доказательства своей точки зрения, что способствует формированию коммуникативной компетентности у детей младшего школьного возраста.

Список литературы:

1. Государственный общеобязательный стандарт начального образования Республики Казахстан. ГОСО РК 2.003.1 - 2018. - Астана, 2018. -32 с.
2. Хуторский А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты // Интернет - журнал «Эйдос». 2002.
3. Зимняя И.А. Ключевые компетенции - новая парадигма результата образования // Высшее образование сегодня. 2003. №5. с.34- 42.
4. Куница В.П., Кулагина Н.В., Погорыпа В.М. Межличностное общение: Учебник для вузов. Спб.: Питер, 2002.
5. Бодалев А.А. Личность и общение. - М., 1983. - 356 с.
6. Истомина Н.Б., Шикова Р.Н. Формирование умение решать задачи различными способами. // Начальная школа. - 1985. - №9. - с. 50-54.
7. Кдырбаева А.А. Использование краеведческого материала на уроках математики в начальных классах как средства активизации познавательной деятельности младших школьников. // Материалы 13 международной научно- практич.конфер. по пед.наукам, Прземусл, 2017. С.25 -29.